

EVASÃO E PERMANÊNCIA NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO IFRJ - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS

*Levy Freitas de Lemos
Rogerio Teixeira de Oliveira
Maria Cristina Drumond e Castro*

O Curso Superior de Graduação em Licenciatura em Química, na área do conhecimento em Ensino de Ciências e Matemática, no Campus Duque de Caxias do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro- IFRJ tem como proposta formar um professor crítico e reflexivo através da geração de conhecimentos científicos e pedagógicos em todo percurso do curso. Embora o Projeto Pedagógico do Curso tenha uma proposta atraente, a evasão e a retenção tem sido alarmantes. Os Indicadores Acadêmicos na Trajetória de Realização do ciclo (2013.1 – 2016.2) apresentam que a evasão e a permanência em 2016.2 eram de 45,4% e 26,19 respectivamente. Esta pesquisa tem o objetivo de identificar os fatores determinantes da evasão e da permanência nos ciclos (2013.1 a 2016.1 e 2013.2 a 2016.2), a partir da coleta de dados realizada em 2017 e primeiro quadrimestre de 2018. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com: estudante ingressante, estudante graduando, estudante evadido e estudante graduado. A seleção dos entrevistados foi feita de forma aleatória. As entrevistas foram transcritas e passaram por análise qualitativa de conteúdo descrito por Hoffman (2013). Foram encontradas as seguintes categorias: auxílio financeiro, trabalho versus estudo, conteúdo das disciplinas, sentimento de pertencimento, experiência docente, escolha do curso, evasão e desempenho do curso. O estudo realizou pesquisa qualitativa através de leitura de documentos institucionais, periódicos, artigos, dissertações, teses e livros. Constatou-se que a evasão e a permanência teriam como responsáveis as questões financeiras e deficiências na formação da escolarização básica.

Palavras-chave: Evasão. Permanência. Gestão. Pedagogia Universitária.